

КАРТОШКАНИ МУЛЬЧАЛАШ УСУЛЛАРИНИ ИЖОБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

М.М.Адилов¹

Ғ.И. Рўзиметов²

А.А.Хикматов³

Ж.Е.Бектошев⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Тошкент Давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185711>

Эртаги картошкадан энг эрта ҳосил олиш ва юқори иқтисодий самарадорликка эришишда у экилган эгат устини мультчалаш усулини аҳамияти катта. Эгат устини гўнг, торф, похол, қоғоз, полиэтилен плёнка ва бошқалар билан юпқа қилиб ёпиш мультчалаш дейилади.

Мультчалаш тупроқни қатқалоқ бўлишига йўл қўймайди, туганакларни эрта униб чиқишга ва тез ривожланишга шароит яратиб, сувни кам буғлантиради ҳамда суткалик ҳарорат ўзгаришини камайтиради. Қора материалли мультча тупроқнинг яхши қизишига ёрдам берса, оч тусдаги мультча эса қуёш нурини қайтариб, тупроқни ортиқча қизиб кетишдан сақлайди. Кўпгина давлатларда картошкани мультчалаш усули ҳар хил мақсадларда олиб борилган, масалан ҳарорат юқори даражага кўтариладиган АҚШ, Исроил, Ҳиндистон каби мамлакатларда картошка экилгандан сўнг органик материалда яъни сомонли ва хашакли тўшама билан туганакларни юқори ҳароратдан ҳимоя қилиб, ундириб олган. Сомонли ёки хашакли тўшама тупроқ ҳароратини пасайтириб, туганакларда ўсимталарни тезроқ пайдо бўлишига сабаб бўлган.

Мўътадил иқлимли минтақаларда мультчалаш усулларида яна бир мақсадда, яъни эрта баҳорги картошка етиштиришда тупроқ ҳароратини кўтариш ва туганакларни ўсиш ва ривожланишини тезлаштириш мақсадида қўлланилади.

Тадқиқот услубияти. Биз тажрибамизда эртаки картошкани полиэтилен плёнка, чириган гўнг ва ёғоч қипиғи мультчалаш усулларини ўргандик. Бунда картошкани эртаги ҳамда кузги ҳосилидан олинган Акустик нави уруғлик туганакларини 2022 йил феврал ойининг учинчи ўн кунлигида 70x25 см схемада 7-8 см чуқурликка экилди. Туганаклар экилгандан сўнг вариантлар бўйича мультчалаш усуллари белгиланган тартибда, яъни плёнка ҳамда 2-3 см қалинликда чириган гўнг ва ёғоч қипиғи билан эгат усти мультчalandи.

Тадқиқот натижалари. Тажриба майдончасида тасдиқланган режага мувофиқ фенологик ва биометрик кузатувлар олиб борилди ҳамда

Ўсимликларни тавсия этилган агротехник тадбирлар асосида парвариш қилинди. Кузатувлардан маълум бўлишича, картошка ниҳолларини пайдо бўлишига мульчалаш усуллари ижобий таъсир этар экан. Туганаклар экилганидан 75 % ниҳолларни пайдо бўлиши, ёзги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган назорат яъни мульчасиз вариантда 24 кунда униб чиқди. Назорат вариантга нисбатан плёнка билан мульчаланган вариантда 7 кун аввал, яъни 17 нчи кунда, гўнг билан мульчаланган вариантда эса 4 кун аввал, ёғоч қипиғи 2 кун аввал яъни 20 нчи кунда ниҳоллар пайдо бўлди.

Кузги ҳосилдан олинган уруғлик туганаклар экилган назорат яъни мульчасиз вариантда 35 кунда униб чиққан. Назорат вариантга нисбатан плёнка билан мульчаланган вариантда эса 5 кун аввал, гўнг билан мульчаланган вариантда эса 3 кун олдин 2 кун олдин ниҳоллар пайдо бўлди. Бундан кўришиб турибдики, ёзги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган вариантларда, кузги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган вариантларга нисбатан 11-13 кун аввал униб чиқар экан. Бунга сабаб, кузги ҳосилдан олинган уруғлик туганаклар тиним даврини тўлиқ ўтамаганлигидандир.

Хато миқдори эса ёзги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган назорат вариантда 1,2 %, мульчаланган вариантларнинг ҳар учаласида ҳам бир хил 0,5 % ни ташкил этди. Кузги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган назорат вариантыда 10,8 % га, плёнка билан мульчаланган вариантда 6,2 %, гўнг билан мульчаланган вариантда 8,5 % ни ёғоч қипиғи билан мульчаланган вариантда 9 % ташкил этган. Плёнка, гўнг ва ёғоч қипиғи билан мульчаланган вариантларда хато миқдорини камлигига сабаб, тупроқ ҳароратини кўтарилишига ва куртакларни тез ва тўлиқ ўсишига мульча ёрдам берган.

Тажрибада ўсимликни шоналаш ва гуллаш босқичлари ҳам мульчаланган вариантларда эртароқ содир бўлган. Картошкани мульчалаш усуллари тупдаги поялар сони, узунлиги ва барг сони ҳамда сатҳини турлича бўлишига ҳам таъсир этди.

Ёзги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган назорат вариантыда поялар сони 4,7 дона, поя узунлиги 46,8 см бўлган бўлса, плёнка билан мульчаланган вариантда поялар сони 5,2, поя узунлиги 59,2 см, гўнг билан мульчаланган вариантда эса поя сони 5,0, поя узунлиги 54,8 см, ёғоч қипиғи билан мульчаланган вариантда эса поя сони 4,8, поя узунлиги 52,4см ни ташкил этган.

Кузги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган назорат вариантыда поялар сони 4,0 дона ва поя узунлиги 44,2 см бўлган бўлса, плёнка билан мульчаланган вариантда поялар сони 4,4 ва поя узунлиги 49,5 см, гўнг билан мульчаланган вариантда эса поялар сони 4,2 ва поя узунлиги эса 47,6 см ва ёғоч қипиғи билан мульчаланган вариантда эса поя сони 4 дона ва поя узунлиги эса 45,4 см ни ташкил этди.

Барглар сони ва барг сатҳини аниқлашда ҳам ўзаро вариантлар орасида фарқланиш бўлган, бунда ёзги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган назорат вариантыда барглар сони 157 та, ҳар тупдаги барг сатҳи 0,97 м² ни, плёнка билан мульчаланган вариантда бу кўрсаткичлар 175 ва 1,21, гўнг билан мульчаланган вариантда эса 168 ва 1,10 м² ва ёғоч қипиғи билан мульчаланган вариантда эса 162 ва 1,03 м² ни ташкил этган. Бундан кўриниб турибдики, плёнка билан мульчаланган вариантдаги ўсимликларда барглар сони назорат вариантга нисбатан 18 донага кўплиги ва барг сатҳи 0,24 м² юқорилиги кузатилди.

Кузги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган вариантларда бу кўрсаткичлар кам бўлиб назорат вариантда барг сони 124 та, барг сатҳи 0,70 ни ташкил этган. Назоратга нисбатан плёнка билан мульчаланган вариантда 16 та барг сони ва 0,11 м² барглар сатҳи юқорилиги, гўнг билан мульчаланган вариантда эса бу кўрсаткичлар 7 ва 0,07 м² ҳамда ёғоч қипиғи билан мульчаланган вариантда эса бу кўрсаткичлар 4 ва 0,03 м² юқори бўлганлиги аниқланди.

Тажрибада туганакларнинг шакилланиш жадаллиги, яъни гектардаги ўсимликлар ҳосили ва бир туп ўсимлик туганаклари вазни бўйича ҳам мульчаланган вариантлар ижобий натижаларни кўрсатди.

Умумий ҳосилдорликни таққослайдиган бўлсак, ёзги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган назорат вариантыда 22,3 тоннани ташкил этиб, плёнка билан мульчаланган вариантда назорат вариантга нисбатан 3,1 тонна ёки 14 % га юқори, яъни 25,4 тонна, гўнг билан мульчаланган вариантда эса 1,8 тонна ёки 8 % га юқори бўлиб, 24,1 тонна, ёғоч қипиғи билан мульчаланган вариантда эса 1,4 тонна ёки 6 % га юқори бўлиб, 24,1 тонна ҳосил берди. Товарбоп ҳосил эса назорат вариантда 95,6 % ни плёнка билан мульчаланган вариантда 97,0%, гўнг билан мульчаланган вариантда эса 96,1 %, ёғоч қипиғи 95,3%ни ташкил этди.

Кузги ҳосилдан олинган уруғлик туганак экилган назорат вариантда ҳосил 14,3 тоннани ташкил этди. Плёнка билан мульчаланган вариантда назоратга нисбатан 4,1 тонна яъни 29 % юқори ҳосил берди. Гўнг билан

мульчаланган вариантда эса бу кўрсаткич 2,9 тонна ёки 20 %, Ёғоч қипиғи билан мульчаланган вариантда эса бу кўрсаткич 2,1 тонна ёки 13 % га юқори ҳосил тўплаган. Товарбоп ҳосил назорат вариантда 76,8 %, плёнка ва гўнг ёғоч қипиғи билан мульчаланган вариантларда 79,5 , 78,0 % ва 76,4% ни ташкил этди.

Хулоса. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, эртаки картошкани Акустик навини ёзги ҳосилдан олинган уруғлик туганакларни келгуси йили эрта муддатда экилса кузги ҳосилдан олинган уруғликдан 11-13 кун аввалроқ ниҳол ҳосил қилиб, гектаридан қўшимча 7,9 тонна ёки ҳосилдорлиги 34 % га кўпайиб, ҳосил сифати юқори бўлар экан.

Эртаки картошкани полиэтилен плёнка билан мульчалаб экилса, 7 кун аввалроқ ниҳол ҳосил қилиб, гектаридан қўшимча 3,1 тонна ёки ҳосилдорлиги 14 % га кўпайиб, ҳосил сифати юқори бўлди.

